

SINTAKSISDA QO‘SHMA GAPLAR

Jo‘raboyeva Durdona

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada tilshunosligimizdagi sintaksis bo‘limining o‘rni, qo‘shma gaplarning tuzilishi hamda turlari haqida so‘z yuritilgan va misollar yordamida sintaktik tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** sintaktika, gap, tilshunoslik, qo‘shma gap, tasnif, nazariya, vosita, til birliklari, fonema, nutq*

***Abstract:** The article talks about the role of the syntax department in our linguistics, the structure and types of compound sentences, and syntactic analysis with the help of examples.*

***Key words:** syntax, sentence, linguistics, compound sentence, classification, theory, tool, language units, phoneme, speech.*

Kirish.

Ma‘lumki, til birliklari o‘z ichki tabiatiga ko‘ra doim o‘zidan katta birliklar sathida sintaktis faollik kasb etadi, ya‘ni fonema morfema yoki so‘z sathida, morfema so‘z sathida, so‘z gap qolipida, gap esa matn doirasida nutqiy faollikka ega bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, hozircha sintaksisda, umuman matn tilshunosligida qo‘llanilib kelgan “qo‘shma gap” terminining ma‘lum darajada izohtalab ekanidan dalolat beradi. Gap shundaki, qo‘shma gap deyilganda gapning o‘sha gap ichida sintaktik faollik kasb etayotganidek tasavvur uyg‘otadi. Bu esa til birliklarining pog‘onali munosabati qoidasining qo‘pol ravishda buzilishiga olib keladi. Masalaning bu tahlitda hal etib kelinayotgani noto‘g‘ri ekanligi tilshunoslar alohida ta‘kidlab kelmoqdalar. Masalan,

M.V.Lyaponning fikricha, “Qo‘shma gap ikki yoki undan ortiq nisbiy tugallangan (kommunikativ ma’noli) xabar parchalarini tashkil etuvchi gaplarning o‘zaro ongli ravishdagi birikuvi natijasini taqozo etar ekan, uning strukturasi matnga xos jiddiy belgilar mavjudligidan kelib chiqmog‘imiz va buni e’tirof etmog‘imiz lozim”¹.

Bunday fikr va mulohazalar prof.N.Turniyozov va uning shogirdlari tomonidan ham aytilmoqda. Masalan: “Tilshunoslikda azaldan qo‘llanilib kelayotgan “qo‘shma gap” terminini maqsadga muvofiq deb bo‘lmaydi. Chunki qo‘shma gap deganimizda, birinchidan, gaplarning qo‘shilayotganini (birikayotganini) tushunsak, ikkinchidan, yangi murakkab tuzilishli qurilmaning hosil qilinishini ham anglaymiz. Bunday murakkab qurilma matn tushunchasi bilan tenglashadi”².

Asosiy qism.

Qo‘shma gap sodda gaplar bilan mustahkam bog‘langan, biroq undan ham struktur, ham uzatilayotgan axborot nuqtai nazaridan farqlanuvchi sintaktik qurilma hisoblanadi. Shu bois qo‘shma gapning umumiy lisoniy mohiyati uning sodda gaplarga o‘zaro munosabatida ochiladi. Lisoniy struktura jihatidan qo‘shma gapning sodda gapdan farqi ma’lum darajada ravshan. Aniqrog‘i, sodda gapda shakllangan kesim bitta bo‘lsa, qo‘shma gapda u birdan ortiq bo‘ladi va birdan ortiq sodda gaplarning mazmun, hamda, grammatik jihatdan birikuvidan tashkil topadi. Misollar:

1. Men sizni bilaman, siz bunday qilmaysiz. (O.)
2. Nima qilasan, qishloqqa qaytasanmi? (O).
3. Dunyoda nima ko‘p - kulgu ko‘p. (O).
4. Bilamanki, sodda barmoqlaring tilla uzuk taqmagan. (U.)

5. Majlisda ko‘riladigan masalalarning muhim tomoni shundaki, Baqa qurilmadagi cho‘l yerlarni suvga serob qilish masalasi muxokama qilinadi. Ko‘rinadiki, 1-gapda bilaman va qilmaysiz, 2-gapda qilasan va qaytasanmi, 3-gapda ko‘p va ko‘p, 4-gapda bilaman va taqmagan, 5-gapda shundaki va muhokama qilinadi kabi har bir gapdagi birdan ortiq kesim sintaktik qurilmalarning qo‘shma gapligini

¹ Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. – М.: Наука, 1983. – С. 8.

² Турниёзов Н., Турниёзова К. Функционал синтаксисга кириш. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 89.

ta'minlovchi muhim asoslardan biridir. Kesimlarning birdan ortiqligidan tashqari, har bir qo'shma gapda ifodalanayotgan birdan ortiq fikr, axborotning o'zaro zich munosabati, gaplararo grammatik taqoza etuvchilik hamda intonatsion yaxlitlik kabilar ham bu sintaktik qurilmalarning qo'shma gapligini ta'minlaydi. Qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar alohida olingan sodda gaplardan nisbatan mustaqil emasligi bilan ajralib turadi¹. Avvalo, bu grammatik va intonatsion nomustaqillikdir. Bahor keldi, shuning uchun dala ishlari qizib ketdi qurilmasini ergash gapli qo'shma gap qilib turgan narsa mazmuniy taqoza etuvchanlikdir. Birinchi gapdagi mazmun ikkinchi gapdagi mazmun uchun sabab maqomidir. Biroq bunday mazmuniy zich bog'lanishsiz ham qo'shma gap hosil bo'lishi mumkin. Osmonda turnalarning «qurey-qureyi» eshitilardi, uzoqlardan chuponlarning hay-haylagani quloqqa chalinardi. Ikkinchidan, shuning uchun bog'lovchisi qo'shma gap a'zolarini grammatik jihatdan zich munosabatga kiritgan. (Biroq bu bog'lovchisiz ham qo'shma gap hosil qilish mumkin: Bahor keldi, dala ishlari qizib ketdi.) Ammo sodda gaplar orasidagi intonatsion uzilish qo'shma gapni sodda gapga parchalab yuborishi mumkin: Bahor keldi, shuning uchun dala ishlari qizib ketdi. Qo'shma gaplar tarkibiga kiruvchi sodda gaplar orasida teng yoki tobe sintaktik aloqa mavjud bo'ladi. Agar u teng bog'lovchi yordamida amalga oshirilgan bo'lsa, tenglanish deyiladi. 1. O'g'lim keldi va tuyni boshlab yubordik. 2. Bahor keldi va dala ishlari qizib ketdi. To'g'ri, gaplar orasida sabab-oqibat aloqasi mavjud va gapni mazmunan tobe-hokim gaplarga kiritish mumkin. Biroq gaplarda mazmunan tobelik, shaklan tenglik mavjud bo'lganda, grammatik jihatdan nisbiy yakunlangan bo'ladi.

XULOSA

Qo'shma gaplarning har biri nisbiy xabar ifodasini berishga qodir ekan, bunday qurilmalarni matn xarakteriga ega deyish mumkin. Shuning uchun ularni mikromatn tarzida, ya'ni kichik matn tarzida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bundan ko'rinadiki,

³ Абдухалимова, С. У. О'zbek tilshunosligida sintaksis va qo'shma gaplar nazariyasi Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).

mamlakatimizda matn tilshunosligida sohasida, jumladan matn va murakkab sintaktik qurilma maqomining o‘zaro munosabatini o‘rganish sohasida qator muammolar mavjud bo‘lib, Samarqandda prof.N.Turniyozov tomonidan asoslangan matn derivatsiyasi muammolarini tadqiq etish ilmiy maktabi bu sohada bir qator xayrli ishlarni amalga oshirmoqda. Yaqinda Samarqandda “Til taraqqiyotining derivatsion qonuniyatlari”, “Sistem-struktur tilshunoslik muammolari”, “Til sistemasi va hozirgi zamon lingvodidaktikasi” mavzularidagi respublika ilmiy-nazariy anjumanlarining o‘tkazilishi hamda “Struktur sintaksis asoslari” nomli monografiyaning nashr etilishi fikrimizning yorqin dalili bo‘la oladi.

REFERENCES

1. Абдухалимова, С. У. О‘zbek tilshunosligida sintaksis va qo‘shma gaplar nazariyasi Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).
2. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslari orqali o‘quvchilrning ijtimoiy –emotsinoal-fuqarolik kompotensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
3. Abdukhalimova S. SINTAKSISNING O‘RGANISH OB‘YEKTI VA GAP NAZARIYASI Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2023 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.938 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22323>
4. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. – М.: Наука, 1983. – С. 8.
5. Sayfullayeva R. Hozirgi o‘zbek tilida qo‘shma gaplarning substantsional (zotiy) talqini. — Toshkent. “Fan”,
6. Турниёзов Н., Турниёзова К. Функционал синтаксисга кириш. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 89.